

СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7746018>

УДК 547.544+547-327

СИНТЕЗ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИН

А.С. Зябликова,
магистрант 2 курса, напр. «Химическая технология»
А.А. Ермолычева, Е.А. Пьянзова, А.А. Булатов,
студенты 4 курса, напр. «Химическая технология»

Н.П. Герасимова,
д.х.н., проф.,
ЯГТУ,
г. Ярославль

Аннотация: Данная статья посвящена способам получения очень важных в прикладном отношении соединений, относящихся к классу сульфамидов, но отличающихся от других представителей этого класса тем, что в качестве аминной компоненты в их структуре присутствует мочевины. Речь идет о сульфонилмочевинах, которые широко используются как лекарственные препараты, главным образом гипогликемические, а также в качестве гербицидов в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: сульфонилмочевины, сахарный диабет, гербициды, синтез

Сульфонилмочевины – это перспективный класс химических соединений, обладающих широким спектром применения: в промышленности, технике, сельском хозяйстве, медицине. Они широко используются в качестве пестицидов и регуляторов роста растений, являются эффективными присадками к углеводородным топливам различного назначения, маслам, полимерным материалам; находят применение как лекарственные препараты и красители [1]. Сульфонилмочевины – амиды угольной кислоты, содержащие мочевиновую – NHCONH– и сульфонильную – SO₂ – группы. Это соединения следующей общей структуры:

Рисунок 1 – Общая формула сульфонилмочевин

Гипогликемические свойства у производных сульфонилмочевины были обнаружены совершенно случайно. Способность оказывать гипогликемическое действие была обнаружена в 50-х годах XX в., когда у больных, которые получили антибактериальные сульфаниламидные препараты для лечения инфекционных заболеваний, было отмечено снижение глюкозы в крови. Благодаря этому начался поиск производных сульфаниламидов с выраженной гипогликемическим эффектом и был осуществлён синтез первых производных сульфонилмочевины, которые можно было применять для лечения сахарного диабета. Первыми такими препаратами были карбутамид (Германия, 1955г.) и толбутамид (США, 1956 г.). В это же время эти производные сульфонилмочевины начали применяться в клинической практике. В 60-70-х гг. XX в. Появились препараты сульфонилмочевины II поколения. Первый представитель препаратов сульфонилмочевины второй генерации – глибенкламид – начал применяться для лечения сахарного диабета в 1969 г., в 1970 г. Начали использовать глиборнурид, с 1972 г. – глипизид. Почти одновременно появились гликлазид и гликвидон [2].

Сульфонилмочевины востребованы также и в сельском хозяйстве – их используют в качестве гербицидов. Производные сульфонилмочевин могут проявлять высокую гербицидную активность при нормах расхода на 1-2 порядка ниже по сравнению с традиционно применяемыми гербицидами [3].

Многие современные гербициды специально разработаны так, что их разложение происходит в течение короткого периода времени после применения. В зависимости от заместителей в структуре молекулы сульфонилмочевины могут очень сильно отличаться друг от

друга, поэтому среди них найдены гербициды практически для всех культур. На основе коммерческих действующих веществ создано около 200 препаративных форм. Механизм действия гербицидов на основе сульфонилмочевин очень специфичен. Они оказывают ингибирующее воздействие на фермент ацетолактатсинтазу (АЛС), который катализирует биосинтез незаменимых аминокислот лейцина, изолейцина и валина [3]. Так как АЛС отсутствует у теплокровных, то препараты из класса сульфонилмочевин безопасны для животных, рыб и птиц. Имея низкую токсичность, сульфонилмочевины практически не представляют опасности для человека [3]. В настоящее время разработкой и производством высокоэффективных сульфонилмочевин занимаются ведущие пестицидные компании мира. Около 50 наименований гербицидов было разработано 18 различными компаниями за тридцатилетний период. Они зарегистрированы для применения с более чем 400 видами сельскохозяйственных культур. Ассортимент гербицидов постоянно пополняется, старые препараты заменяются новыми, более безопасными и эффективными соединениями.

В данной статье рассмотрены некоторые современные методы синтеза сульфонилмочевин, применяемые как в лабораторной, так и в промышленной практике.

1. Синтезы сульфонилмочевин на основе взаимодействия сульфаниламидов с изоцианатами или карбаматами

Способы синтеза сульфонилмочевин обычно включают соединение сульфаниламидов с подходящими углерод-центрированными электрофилами, такими как изоцианаты или активированный карбамоил, несущий хорошие уходящие группы в электрофильном карбониле (рис. 2) [4].

Для усиления нуклеофильности сульфаниламидов их обычно депротонируют стехиометрическим количеством основания, хотя в литературе также были предложены методики, не требующие стадии образования соли [5]. Двухступенчатая реакция между сульфаниламидами и изоцианатами в присутствии основания представляет собой запатентованный промышленный метод синтеза препаратов сульфонилмочевины.

Рисунок 2 – Синтезы из сульфаниламидов и изоцианата или карбамата, где R^1, R^2 = алкил, арил; LG (LeavingGroup) = уходящая группа

2. Получение сульфонилмочевины через CuCl-катализируемое прямое C-N соединение сульфаниламидов и изоцианатов

В 1990 году Сервелло и Састре описали синтез сульфонилмочевины путем прямого C-N-присоединения сульфаниламидов и изоцианатов, осуществляемый в растворе N,N-диметилформамида (DMFA) с использованием CuCl в качестве катализатора. Этот способ позволяет избегать сильнощелочной среды. Он был использован для получения нескольких N-Ts, N'-арил/алкилсульфонилмочевин с высокими выходами 46-98 %. Такой каталитический подход к синтезу сульфонилмочевины позже был адаптирован к условиям механохимической реакции, обеспечивая простой и быстрый путь получения фармацевтически значимых сульфонилмочевин. В частности, реакция позволяет просто и быстро синтезировать противодиабетические препараты сульфонилмочевины первого и второго поколения: толбутамид, хлорпропамид и глибенкламид без использования растворителя [5, 6].

Рисунок 3 – Получение сульфонилмочевины через CuCl-катализируемое прямое C-N соединение сульфаниламидов и изоцианатов, где R = H, Me; R² = Et, Bu, *t*-Bu, Ph, циклогексил

3. Синтез сульфонилмочевин из N-алкил-1,2,4-дитиазолидин-3,5-дионов

Короткий и простой синтетический подход к сульфонилмочевинам заключался в реакции первичных сульфониламидов с легкодоступными N-алкил-1,2,4-дитиазолидин-3,5-дионами, рассматриваемыми как защищенные алкилизоцианаты, причем последняя функциональность обнаруживается при обработке трифенилфосфином (Ph₃P) в безводных условиях [7].

В частности, N-алкилированные 1,2,4-дитиазолидин-3,5-дионы (1), также известные как дитиасукциноилимиды (RN-Dts), могут быть превращены в первичные амины с использованием реагентов с фосфором в водных условиях. Другими словами, в безводных условиях RN-Dts получают алкилизоцианаты вместе с карбонилсульфидом (COS) и фосфинсульфидом (рис. 4). Таким образом, в дополнение к представлению защищенной формы первичного амина, RN-Dts также можно рассматривать как замаскированную форму изоцианатов. После высвобождения они могут быть захвачены *in situ* нуклеофилами, включая сульфониламиды [7, 8].

Рисунок 4 – Предполагаемый механизм превращения RN-Dts в алкилизоцианаты

RN-Dts были легко получены путем соединения реакционноспособных алкилгалогенидов с 1,2,4-дитиазолидин-3,5-дионом (2) в присутствии бикарбоната натрия в качестве основания (рис. 5) [10]. Их последующая реакция со структурно различными сульфонамидами (3) в присутствии трифенилфосфина и карбоната калия в толуоле позволила получить ряд сульфониломочевин (4) с выходами от умеренных до хороших [9].

К сожалению, настоящая методика остается ограниченной получением производных N-алкилсульфониломочевины, поскольку были доступны только N-алкил-Dts посредством депротонирования *in situ*-алкилирования исходного гетероцикла (4).

Выход 32-80 %

Рисунок 5 – Синтез сульфониломочевин из N-алкил-1,2,4-дитиозолидин-3,5-дионов, где $\text{R}^1 = \text{арил}$, $\text{R}^2 = \text{алкил}$

4. Одностадийный синтез сульфониломочевин из сульфонилхлоридов, цианатов натрия или калия и аминов

Известный с начала прошлого века, альтернативный путь присоединения к сульфоцианатам включает взаимодействие сульфонилхлоридов с цианат-анионом. Таким образом, получение алифатических сульфониломочевин происходит путем обработки сульфонилхлорида цианатом натрия в присутствии основания с последующим добавлением амина. Одностадийная реакция в присутствии NaOCN работает с различными сульфонилхлоридами (1) и аминами (2), делая легко доступными как алифатические, так и ароматические сульфониломочевины (3) (рис. 6) [11]

Рисунок 6 – Одностадийный синтез сульфонилмочевин из сульфонилхлоридов и аминов, где $\text{R}^1, \text{R}^2 =$ алкил, арил

В настоящее время на кафедре «Химической технологии биологически активных веществ и полимерных композитов» Ярославского государственного технического университета проводится выбор лучших методов синтеза для новых соединений из ряда сульфонилмочевин – потенциальных лекарственных субстанций и гербицидных препаратов.

Список литературы

- [1] Биологически активные соединения в ряду сульфонилмочевины / Ю.А. Кудрявец [и др.] // Труды БГУ. – Минск : БГУ, 2010. Т. 5, ч. 1. 236-242 с.
- [2] Асфандиярова Н. Гетерогенность сахарного диабета 2 типа / Н. Аметов, А. С. Избранные лекции по эндокринологии / А.С. Аметов. – М.: Медицинское информационное агентство, 2016. 496 с.

[3] Куликова Н.А. Гербициды и экологические аспекты их применения: Учебное пособие / Н.А. Куликова, Г.Ф. Лебедева. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 152 с.

[4] Das T.C. Recent advances in synthesis of sulfonamides: A review / T.C. Das, S.A. Quadri, M.Farooqui // Chemistry & Biology Interface – 2018. Vol. 8. 194-204 p.

[5] Cervello J. An improved method for the synthesis of sulfonylureas / J. Cervello, T. Sastre // Synthesis – 1990. 221-222 p.

[6] Tan D. Mechanochemical synthesis of pharmaceutically relevant sulfonyl-(thio) ureas / D. Tan, V. Štrukil, C. Mottillo, T. Frisčić // Chem. Commun. – 2014. Vol. 50. № 40. 5248-5250 p.

[7] Strukil V. Mechanochemical synthesis of thioureas, ureas and guanidines / V. Strukil // Beilstein J. Org. Chem. – 2017. Vol. 13. 1828-1849 p.

[8] Gessner R.K. A New and Simple Synthesis of Sulfonyl Ureas from Sulfonamides and N-Alkyl-1,2,4-dithiazolidine-3,5-diones / R.K. Gessner, K.A. Chibale // Synlett – 2009. Vol. 50. 2839-2843 p.

[9] Xu Q. Use of 1,2,4-dithiazolidine-3,5-dione (DtsNH) and 3-ethoxy-1,2,4-dithiazoline-5-one (EDITH) for synthesis of phosphorothioate-containing oligodeoxyribonucleotides / Q. Xu, K. Musier-Forsyth, R.P. Hammer, G. Barany // Nucleic Acids Res. – 1996. Vol. 24. 1602-1607 p.

[10] Tanwar D.K. A facile synthesis of sulfonylureas via water assisted preparation of carbamates / D.K. Tanwar, A. Ratan, M. Singh Gill // Org. Biomol. Chem. – 2017. Vol. 15. 4992-4999 p.

[11] Wood M.E. Synthetic and structural studies on 1,2,4-dithiazolidine-3,5-dione derivatives / M.E. Wood, D.J. Cane-Honeysett, M.D. Dowle, S.J. Coles, B. Michael, M.B. Hursthouse // Org. Biomol. Chem. – 2003. Vol. 1. 3015-3023 p.

© А.С. Зябликова, А.А. Ермолычева, Е.А. Пьянзова, А.А. Булатов,
Н.П. Герасимова, 2023